

**ОПИСАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ МУКАННЫ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АБУ БАКР МУХАММАД ИБН ЖАЪФАР АН-
НАРШАХИ И АБУ РАЙХОН БЕРУНИ**

Облаева Турсуной Комиловна

Преподаватель истории Навоийского академического лицея Министерства
внутренних дел Республики Узбекистан

tursunoy@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье идет речь об исторической личности которая сражалась против арабской власти установленной на территории Хорасана и Мавераннахра в период Арабского халифата, и возглавляла движение “Людей в белых одеждах” против арабской власти. Анализируя данные произведений Абу Бакра Мухаммада ибн Жаъфар Ан Наршахи и Абу Райхана Беруни делается вывод о личности Муканны.

***Ключевые слова:** Хорасан, Мавераннахр, Арабский халифат, восстание “Людей в белых одеждах”.*

**DESCRIPTION OF THE HISTORICAL PERSONALITY IN THE
WORKS OF ABU BAKR MUHAMMAD IBN JAFAR AN-NARSHAH I AND
ABU RAYHAN BERUNI**

ABSTRACT

This article is about a historical figure who fought against the Arab power established on the territory of Khorasan and Transoxiana during the Arab Caliphate, and led the movement of “People in white clothes” against the Arab government.

Analyzing the data of the works of Abu Bakr Muhammad ibn Jafar An Narshahi and Abu Rayhan Beruni, a conclusion is made about the personality of Mukanna.

Keywords: *Khorasan, Transoxiana, the Arab Caliphate, the uprising of “People in white clothes”.*

ВВЕДЕНИЕ

Муканна (араб. المقنع, что значит «закрытый покрывалом») — хорасанский проповедник, предводитель сектантского течения и восстания против Аббасидов, которое в правление халифа аль-Махди (775—785 годы) охватило весь Мавераннахр. Настоящее имя, предположительно — *Хаши́м ибн Хаки́м*. Подробности восстания Муканны известны плохо, исторические сведения о нём смешаны с легендами и противоречат друг другу, наиболее значимы предания, собранные аль-Беруни в труде «Известия об одетых в белое и карматах». Известно, что проповедник был уроженцем Мерва, участвовал в мятеже Абу Муслима и впоследствии свято чтит его память. Заручившись поддержкой крестьян-согдийцев и кочевников-тюрков, он в 777 году поднял восстание «людей в белых одеждах»: белый цвет одежд согдийцев контрастировал с чёрными одеяниями приверженцев халифа.

Муканна привлек под свои знамёна оставшихся сторонников Абу Муслима. Его учение представляло собой причудливую смесь маздакизма с мистическим течением в исламе, стремившимся постигнуть сокровенный смысл Корана. Он верил в переселение душ и поражал своих сторонников магическими действиями. «Пророк» утверждал, что Бог создал Адама по своему подобию и затем раз за разом воплощался в Ное, Аврааме, Моисее, Иисусе, Мухаммеде, Али, его сыне Мухаммеде, Абу Муслиме и, наконец, в Муканне, который представляет собой венец творения.

Чтобы не ослепить окружающих своей неземной красотой, Муканна и скрыл своё лицо за шёлковым покровом (а также, согласно ряду сообщений, под самодельной маской из золота). Аббасиды же распускали слухи, что «пророк» прячет лицо оттого, что он плешив и крив на один глаз.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУР И МЕТОДОЛОГИЯ

Анализируя произведения Абу Бакра Мухаммада ибн Джафара Ан Наршахи мы можем узнать о личности предводителя восстания «Людей в белых одеждах» Муканны, настоящее имя которого было Хашим ибн Хаким. также изучая данные из произведения Абу Райхана Беруни мы берем определенные сведения об исторической фигуре и характере Хашима ибн Хакима.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Разногласия между арабами и покоренными народами привели к ряду серьезных восстаний. В 40-х-80-х годах VIII века народные массы продолжали вести борьбу против завоевателей и установленных ими порядков. Наиболее крупным движением местного населения, охватившим всю долину Заравшана и Кашкадарьи, было восстание, вспыхнувшее в 70-х годах 8 века под предводительством Хашима ибн Хакима, прозванного Муканной, что по арабски означает "закрытый покрывалом". Муканна старался придать ему религиозную окраску, проповедовал маздакизм (все материальные блага должны делиться поровну) и социальное равенство. Началом восстания принято считать 776 год Муканна объявил людям, что он действует от имени бога, который воплотился в нем Муканна направлял в разные области, главным образом в Мавераннахр, письма-послания с изложением своих проповедей.

Последователи Муканны грабили караваны, нападали на селения, не желавшие к ним присоединиться, убивали муэдзинов и других мусульманских духовных лиц. На сторону восставших переходили один за другим мелкие города и села Кашкадарьи и Зарафшана. Муканну поддерживали в основном согдийские земледельцы. Большая же часть дехканской знати помогала арабским военачальникам в ликвидации движения Муканны. Арабы и богатая знать в период восстания стали покидать Мавераннахр. Большая группа

беглецов появилась в Багдаде. События настолько обеспокоили аббасидского халифа ал-Махди, что он решил сам взять в свои руки руководство военными операциями против Муканны. Ал-Махди собрал большое хорошо вооруженное войско, часть которого отправил в Мавераннахр, а с другой частью двинулся в Нишапур, чтобы оттуда руководить подавлением восстания. Муканна позвал на помощь тюрков.

В апреле 776 года у стен селения Наршахи произошло сражение между арабскими войсками и последователями Муканны. Повстанцы были разбиты. Начался второй этап борьбы. На втором этапе напуганная размахом согдийская знать перешла на сторону халифата. В 778 году войскам халифата удалось завладеть Самаркандом и продолжить наступление на восставших. В 783 году арабскими войсками была захвачена крепость Санам в которой находился Муканна. Все защитники крепости были казнены. Сам Муканна покончил с собой. Со смертью Муканны движение не было окончательно разгромлено. Оно продолжалось еще в течение 100 лет. Последователи его учения ждали его, верили ему и вели проповедь вплоть до XII века. Несмотря на поражение, народное восстание имело огромное значение в истории Средней Азии. Борьба которую вели народные массы против Арабского халифата, явилась ярким примером мужества и свободолюбия народов Средней Азии.

В произведение Наршахи «История Бухары» были написаны следующие сведения о личности Муканны: «Муканна был человек родом из окрестностей Мерва, из селения, которое называется Каза; имя его было Хашим, сын Хакима. Он раньше занимался прачешным ремеслом, а потом предался изучению наук и собрал сведения всякого рода. Он изучил фокусничество, науку о способах обманывать и о талисманах; хорошо изучив фокусы, он начал также выдавать себя за пророка. Махди, сын Манеура, убил его в 167 году хиджры. Муканна изучил способы обманывать и был очень хитрым человеком. Он прочел много книг по древним наукам и приобрел большое искусство в волхвовании. Отца

его звали Хакимом, и он был одним из сархангов (низкий военный чин) амира Хорасанского во время Абу-Джафара Даванаки или халифа Мансура). Хаким был родом из Балха, а прозвание Муканна сын его получил потому, что ходил с покрытым лицом и головой, так как был очень безобразен и голова его была покрыта паршами и лысая. При этом он был кривой на один глаз. Он постоянно носил зеленое покрываю на голове и лице. Этот Муканна во время Абу-Муслима, вызвавшего движение (в пользу Аббасидов) был одним из сархангов Хорасана; потом он сделался визирем Абдул-Джаббара Аздийского (Абдул-Джаббар был наместником Хорасана около 141 г. хиджры или 758 год нашей эры. Муканна стал выдавать себя за пророка и некоторое время упорствовал в этом, так что, наконец, Абу-Джафар Даванаки послал за ним человека, привел его из Мерва в Багдад и на много лет заключил в темницу. Впоследствии Муканна избавился от заточения, снова явился в Мерв и, собрав людей, сказал им: "Знаете ли вы, кто я?" Народ отвечал: "Ты—Хашим, сын Хакима". Муканна возразил: "Вы ошиблись: я — ваш Бог и Бог всего мира, — (прах ему в рот!) Я себя называю, каким хочу, именем; я тот, что являлся пароду под видом Адама, а потом в виде Ноя, потом в виде Авраама, а потом в виде Моисея, потом в виде Иисуса, потом в виде Мухаммада— и да благословит и да приветствует его Бог, — потом в виде Абу-Муслима, наконец в том виде, как вы теперь меня видите". Народ сказал ему: "Другие люди выдавали себя за пророков, а ты выдаешь себя за Бога". На это он ответил: "То были люди с земной душой, а я проникнут божественным духом; я был с ними и властен показаться в том виде, как захочу". Муканна написал письма во все области и раздал их своим эмиссарам. В этом письме он писал: "Во имя Бога, милостивого, милосердного! Я Хашим, сын Хакима, сяд сядов. Такому-то, сыну такого-то. Слава Богу, кроме которого нет другого, Бога Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса, Мухаммада и Абу-Муслима. Подлинно, Муканне принадлежит сила, владычество, слава и свидетельство. Присоединитесь ко мне и знайте, что мне принадлежит царство, — (проклятие ему!), — мне принадлежит слава и достоинство Создателя.

Кроме меня нет другого Бога, — (прах ему в рот!), — и всякий, кто за мной последует, будет в раю, а кто не последует, попадет в ад". Муканна в это время был еще в Мерве, но разослал своих эмиссаров всюду, так что многих людей им удалось совратить с пути истинного. В Мерве был человек из арабов, по имени Абдулла, сын Амра. И он последовал за Муканной и выдал за него замуж дочь свою. Этот Абдулла перешел через Джайхун (Аму-дарья), прибыл в Нахшаб и Кеш и везде уговаривал народ перейти в веру Муканны, — (проклятие ему), — и многих людей совратил с пути истинного. В Кеше и окрестностях этого города последователи Муканны были особенно многочисленны.

Или изучая информацию в произведение Абу Рейхана Беруни «Памятники минувших поколений»: «в Мерве, в деревне, именуемой Кавакимардан, Хашим иби Хаким, известный «аль Муканна». Так как он был крив на один глаз, то закрывал себе лицо зеленым шелком. Аль-Муканна притязал на божественное достоинство, что он воплотился по той причине, что никому не дано видеть (божество) прежде воплощения. Он перешел через реку Джейхун, до Кеша и Несефа, вступил в переписку с хаканом и попросил у него помощи войсками, и сошлись к нему «носящие белое» и тюрки. Муканна дозволил им имущество и женщин и убивать тех, кто им противоречит, и установил все те законы, которые принес с собой Маздак. Он разбил рати аль-Махди и владычествовал четырнадцать лет, пока его не осадили и не убили в сто шестьдесят девятом году хиджры. Окруженный со всех сторон, он сжег себя, чтобы его тело исчезло и приверженцы его поверили бы его словам.

И сгорел он, но то, чего он желал, не удалось: его тело не исчезло и было найдено в печи. Ему отрубили голову и отослали ее аль-Махди, повелителю правоверных, который тогда находился в Халебе. У него есть приверженцы в Мавераннахре, которые исповедуют его учение, но скрывают это, придерживаясь внешне ислама. Я перевел рассказы о нем с персидского языка на арабский. Они полностью изложены в моей книге: «Рассказы о «носящих белое» и карматах».

ЛИТЕРАТУРА:

1. История Бухары. Наршахи
2. Памятники минувших поколений Абу Рейхан Беруни.

www.vostlit.ru